

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ УСТНОЙ РЕЧИ

Кабулов С.Т.

КГУ имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14557740>

Аннотация: В данной статье затронут вопрос обучения, проблемы в усвоении письменной речи и изложены их конструктивные и функциональные элементы. Использование лингводидактических основ обучения, которые позволяют наметить поэтапные пути и методы эффективного обучения русскому языку.

Ключевые слова: лингводидактические основы, русский язык, монолингвизм, билингвизм,

Обучение устной речи на русском языке представляет собой сложный и многогранный процесс, который основывается на сочетании лингвистических и дидактических подходов. Лингводидактика, находящаяся на стыке лингвистики и педагогики, предлагает теоретическую и методологическую базу для развития речевых навыков. Рассмотрим основные аспекты, которые определяют лингводидактические основы обучения русской устной речи.

Цели и задачи обучения устной речи

Обучение устной речи направлено на развитие коммуникативной компетенции учащихся, которая включает:

- Лингвистический аспект: знание фонетики, лексики, грамматики и стилистики русского языка.
- Коммуникативный аспект: способность использовать язык для успешного общения в различных ситуациях.
- Социокультурный аспект: понимание культурных особенностей, норм общения, языковых стереотипов.

Задачи обучения русской устной речи включают:

- Формирование произносительных навыков.
- Расширение активного словарного запаса.
- Развитие способности к построению связной и логичной речи.
- Освоение интонационных и ритмических особенностей языка.

Лингвистическая основа

Русская устная речь характеризуется уникальными фонетическими, лексическими и синтаксическими особенностями. Лингводидактика учитывает следующие аспекты:

- Фонетический аспект: Русский язык имеет сложную систему ударения, редукации гласных, а также множество звуков, которые требуют четкой артикуляции. Для обучения фонетике используются упражнения на слуховое восприятие, повторение и артикуляцию.

- Лексико-семантический аспект: Важна работа с активным и пассивным словарным запасом, изучение синонимов, антонимов, устойчивых выражений.

- Грамматический аспект: Особое внимание уделяется морфологии и синтаксису, таким как использование падежей, согласование слов в предложении.

Дидактические принципы

Лингводидактическая основа базируется на ряде принципов, определяющих методику обучения:

- Принцип коммуникативности: Основное внимание уделяется речевой практике, моделированию реальных ситуаций общения.

- Принцип доступности: Материал должен соответствовать уровню языковой подготовки учащихся.

- Принцип повторяемости: Регулярная практика и повторение способствуют закреплению речевых навыков.

- Принцип контекстности: Упражнения и задания ориентированы на использование языка в определенных коммуникативных ситуациях.

Методы и приемы обучения

Для эффективного формирования навыков устной речи используются следующие методы:

- Диалогическая речь: Постановка диалогов, разыгрывание ролевых ситуаций.

- Монологическая речь: Упражнения на пересказ, описание, объяснение.

- Аудирование: Прослушивание текстов с последующим обсуждением.

- Игровые методы: Языковые игры, дебаты, драматизация.

- Интерактивные технологии: Использование мультимедийных материалов, работа в парах и группах.

Роль социокультурного компонента

Обучение русской устной речи невозможно без учета социокультурных особенностей. Понимание русской культуры, традиций и речевых норм помогает учащимся строить эффективное общение. Например, важно учитывать:

POLAND

POLAND

- Формулы речевого этикета.
- Неформальные и формальные стили общения.
- Национальные особенности невербальной коммуникации.

Оценка и контроль результатов

Для оценки успехов учащихся в обучении устной речи применяются:

- Текущая оценка: Наблюдение за речевой активностью учащихся в ходе занятий.

- Диагностические задания: Проведение мини-диалогов, монологических выступлений.

- Самооценка и взаимная оценка: Включение учащихся в процесс анализа их собственной речи.

Заключение

Лингводидактические основы обучения русской устной речи предполагают интеграцию лингвистической теории и эффективных педагогических методов. Основная цель обучения заключается в том, чтобы учащиеся не только овладели правильной речью, но и могли использовать ее как инструмент общения в различных жизненных ситуациях. Успех в обучении достигается благодаря последовательному развитию всех аспектов речи: фонетических, лексических, грамматических и коммуникативных.

Использованная литература:

1. Барыкина А. Н., Бурмистрова В. П., Добровольская В. В. Пособие по развитию навыков письменной речи. М.:Русский язык, 1978.
2. Козубаева А. О. Нравственная культура личности // Вестник КГУ им. Арабаева. 2020.
3. Шанский Н. М. Русская лингводидактика: история и современность. М., 2009.
4. Passov, E. I. (2002). Uprazhnenie kak sredstvo obucheniya. Voronezh. (in Russian).